

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15241062>

Ачилов У. Ш.

д.ф.в.н. (PhD), доцент,
начальник кафедры Академии Вооруженных
Сил Республики Узбекистан

Очилова Г. Ж.

преподаватель узбекского языка и литературы
средней общеобразовательной школы №228
Учтепинского района города Ташкента

ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВНОЕ КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Аннотация. Статья посвящена вопросам патриотического воспитания молодежи, акцентируя внимание на важности патриотической позиции преподавателя. Эффективное воспитание достигается не только через разговоры о патриотических ценностях, но и через личный пример педагога, демонстрирующий управление эмоциями и ответственность. Формирование личности патриота зависит от профессиональной культуры, гражданского облика и морально-психологической готовности преподавателя, а также от их способности развивать патриотическую социализацию молодежи. В статье рассматривается компетентностный подход в профессиональной подготовке педагогов, подчеркивая их роль как образцов патриотов, способствующих духовно-нравственному и гражданскому развитию обучаемых в современных условиях глобализации.

Ключевые слова: патриотизм, патриот, курсант, слушатель, Республика Узбекистан, военнослужащий, воспитание, долг, Родина, деятельность

PATRIOTIZM - O'QITUVCHINING ASOSIY SIFATI SIFATIDA

Annotatsiya. Ushbu maqola yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalariga bag'ishlangan bo'lib, o'qituvchining vatanparvarlik pozitsiyasining ahamiyatiga e'tibor qaratadi. Samarali tarbiya nafaqat vatanparvarlik qadriyatlarini haqida suhbatlar orqali, balki pedagogning shaxsiy namunasi orqali amalga oshadi, bunda pedagog o'z his-tuyg'ulari va javobgarligini boshqarishni namoyish etadi. Vatanparvar shaxsni shakllantirish o'qituvchining professional madaniyati, fuqarolik obro'yi, axloqiy-psixologik tayyorligi hamda yoshlarning vatanparvarlik ijtimoiylashuvini rivojlantirishga qodirlik darajasiga bog'liq. Maqolada pedagoglarni professional tayyorlashda kompetentlik yondashuvi ko'rib chiqilib, ularning namunali vatanparvar sifatidagi roli, ayniqsa globallashuv sharoitida yoshlarning ma'naviy va fuqarolik rivojlanishiga yordam berish qobiliyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, vatanparvar, kursant, tinglovchi, O'zbekiston Respublikasi, harbiy xizmatchi, tarbiya, burch, Vatan, faoliyat

PATRIOTISM AS A CORE QUALITY OF AN EDUCATOR

Abstract. *The article addresses issues of patriotic education for youth, emphasizing the importance of the educator's patriotic stance. Effective upbringing is achieved not only through discussions about patriotic values but also through the teacher's personal example, showcasing responsibility and emotion management. The formation of a patriot's personality depends on the educator's professional culture, civic image, moral-psychological readiness, and ability to foster the patriotic socialization of young individuals. The article explores a competence-based approach to professional teacher training, underlining their role as exemplary patriots who support moral-spiritual and civic development of learners, especially under globalization conditions.*

Keywords: *patriotism, patriot, cadet, listener, Republic of Uzbekistan, serviceman, upbringing, duty, homeland, activity.*

ВВЕДЕНИЕ

Патриотическое воспитание молодежи возможно, во-первых, когда у преподавателя на определенном уровне сформирована патриотическая позиция; во-вторых, когда воздействие патриотической позиции педагога на патриотическую позицию курсантов и слушателей (далее - обучаемые) осуществляется при отсутствии навязывания собственного мнения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Особенность патриотического воспитания заключается в том, чтобы преподаватель не ограничивался разговорами о патриотических ценностях, а собственными поступками воздействовал на поступки обучаемых, практическим примером показывал, как следует управлять своими эмоциями, мыслями, добивался, чтобы обучаемый собственными усилиями делал из себя гражданина-патриота [1, 2, 3].

Эффективность процесса формирования личности патриота зависит от гражданского облика, профессиональной и патриотической культуры преподавателя, уровня его социально-нравственного и профессионального развития, степени его морально-психологической готовности

осуществлять воспитание патриотизма, способствующее гражданско-патриотической социализации молодежи [4].

Если мы говорим о профессиональном патриотизме преподавателя, то его образ для воспитанников - это образ патриота своей профессии, своей страны, народа, для этого требуется, чтобы педагог своей твердой патриотической позицией старался попасть в систему общественных целей и требований к результатам образования.

Формирование патриотической позиции, развитие профессионального патриотизма - приоритетное направление современной образовательной политики.

Президент Республики Узбекистан – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ш.М.Мирзиёев 12 января 2024 года в своём выступлении на расширенном заседании Совета

безопасности Республики Узбекистан, посвященном 32 годовщине образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитника Родины, отметил: *«Роль и значение военно-патриотического воспитания возрастают в условиях глобализации и нарастающей борьбы за умы и сердца людей, прежде всего подрастающего поколения. Сегодня каждый из нас должен быть истинным патриотом Родины и в этом духе воспитывать свою молодёжь».*

Понятие «патриотизм» трактуется как: нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, гордость за ее прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины; любовь к Отечеству, к родной земле, к своей культурной среде; любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям. Настоящий патриотизм означает не просто чувство любви к Родине, он есть, прежде всего высокое осознание гражданской ответственности за судьбу Родины, глубокое убеждение в необходимости подчинить интересы каждого интересам всех.

Компетентный подход к профессиональной подготовке педагога требует ориентации на социокультурный характер педагогической деятельности, цели которой формируются не внутри самой деятельности, а определяются, исходя из общественных потребностей и требований к образованию [5]. Такая специфика педагогической деятельности требует от педагога осознанной и устойчивой позиции понимания социальной значимости и ответственности результатов своего труда, которые выражаются в гражданах, владеющих ценностями современного уровня развития науки и культуры и готовых занимать в обществе свое достойное и ответственное место. Осознанность

социальной ответственности педагога объективно зависит от того, что именно от него, его профессиональной деятельности зависит, может ли представитель молодого поколения стать достойным гражданином страны, своего народа и его традиционного уклада жизни. Такую ответственность и оптимизм по отношению к реализации устремлений молодежи к процветанию своей страны можно считать патриотической компетенцией педагога. Она может выступать как требования к цели и процессу подготовки педагогов, к готовности выпускников к предстоящей педагогической деятельности, а также к качеству и ответственному отношению педагогов к своей работе.

Известно, что важной частью патриотизма является идентификация человека с образами страны, государства, народа, культуры. Соответственно, если мы говорим о профессиональном патриотизме педагога, то желательно, чтобы у его учеников в перечень названных образов попал и образ учителя, как патриота своей профессии, своего корпоративного сообщества, своей страны и народа. А для этого требуется, чтобы педагог сам своей твердой патриотической позицией старался попасть в систему общественных целей и требований к результатам образования.

Анализ педагогических источников показал, что такое понятие как педагогический патриотизм или патриотическая позиция, компетентность педагога пока не нашла должного к себе внимания ученых-педагогов или методистов. В педагогической литературе патриотизм проходит как качество учащихся, студентов, необходимое для воспитания усилиями педагогов. А их собственная базовая культура, мировоззренческая позиция, патриотический потенциал пока не стали предметом специальных научных исследований.

Аналитический обзор определений патриотизма в различных источниках показал [6], что:

1) патриотизм - это общественный и нравственный принцип отношения людей к своей стране. С правовой точки зрения, патриотизм - это гражданская позиция человека, который обязан соблюдать законы, тем самым способствуя процветанию своего государства;

2) патриотизм обеспечивает сопротивляемость разрушительным внешним и внутренним факторам;

3) чувство патриотизма многомерно;

4) патриотизм - сложная система;

5) патриотическое воспитание - важнейший фактор духовно-нравственного становления и развития личности;

6) проблемы патриотизма и патриотического воспитания актуальны для любого государства и любого исторического периода;

7) патриотизм - возвышенное чувство, ценность и источник, мотив социально значимой деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И в заключение отметим, что деятельность преподавателя невозможна без высокого уровня общей культуры, без овладения им такими средствами патриотического воспитания, как наука, мораль, традиции общества, искусство, персоналии выдающихся личностей, продукты цивилизации, речь; без овладения разнообразными профессиональными умениями. При этом, инициатором в овладении указанных навыков выступает сам преподаватель - его никто не может обучить искусству воспитания, кроме него самого.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на расширенном заседании Совета безопасности Республики Узбекистан. 12.01.2024.
2. Национальная энциклопедия Узбекистана / - Т.: Государственное научное издание Национальной энциклопедии Узбекистана, 2000-2005.
3. Ҳарбий атамаларнинг янги изоҳли луғати: луғат / – Т.: “Инновация-Зиё”, 2020. – С.384.
4. Энциклопедический словарь: [в 86 т.] / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон ; под ред. К. К. Арсеньева, О. О. Петрушевского. – СПб., 1900.
5. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь / ред. кол. В.И.Бородулин, А.П. Горкин, А.А. Гусев и др. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. - 911 с.
6. Профессиональный патриотизм как компетенция педагога / Нюдюрмагомедов А. Н., Савзиханова М. А. // Известия ДГПУ. – 2014. – №3. – С. 65- 68.

